

“A qualidade de vida passa pela prática dos cuidados farmacêuticos”

A especialista Alina M. Sánchez defende que a qualidade de vida das populações que usam medicamentos passa pela prática dos Cuidados Farmacêuticos, o que tem uma maior relevância para o continente africano

Maria Teixeira

Alina Sanchez disse, em entrevista recente a OPAÍS, que a Farmácia concentra a sua atenção no paciente, enquanto determinante crítico da qualidade dos medicamentos, promovendo, por isso, a melhoria da sua qualidade de vida, através de uma prática que visa a consecução da eficácia e segurança na utilização dos medicamentos e, para alcançar este objectivo, formula-se um modelo de prática profissional chamado “Cuidados Farmacêuticos”. No entanto, explicou que a prática dos “Cuidados Farmacêuticos” resultaram de um movimento iniciado nos Estados Unidos na década de 80 como consequência lógica das reflexões que a Farmácia Clínica tinha levado para a prática profissional. “Em 1990, Charles D. Hepler, da Universidade da Flórida, publicou, juntamente com Linda

Strand, a definição amplamente utilizada de Cuidados Farmacêuticos. Ambos afirmam que estes são «(...) a aplicação responsável de uma terapia farmacológica com o propósito de obter resultados positivos que melhorem a qualidade de vida do paciente», citou.

Fez saber que o Projecto de Desenvolvimento Profissional Contínuo para Farmacêuticos Africanos de Expressão Portuguesa (CPD/FAEP) foi uma iniciativa de “marca pessoal” que visa trabalhar para um ensino farmacêutico da mais alta qualidade nas universidades e o aumento do valor sócio-sanitário do farmacêutico no mercado dos países africanos de expressão portuguesa. Criado no ano 2014, o projecto baseia-se em fundamentos como a eficiência dos serviços farmacêuticos, a segurança da qua-

“No Chad é de 0,04, enquanto no Sudão é de 2,25. O pessoal de apoio à farmácia é demasiado pouco em muitos países e a sua formação tem-se desenvolvido de uma forma insuficiente”

A Farmácia concentra a sua atenção no paciente, enquanto determinante crítico da qualidade dos medicamentos disse Alina Sánchez

lidade de vida, e bem-estar dos pacientes e da sociedade em geral, sustentando-se nas capacidades, habilidades e atitudes dos farmacêuticos, para garantir a competência ao longo das suas carreiras.

Entre os resultados do CPD/FAEP Aline Sanchez refere-se o livro “Cuidados Farmacêuticos: Sugestões para um currículo de formação farmacêutica centrada no paciente”, editado pela Mayamba Editora em Angola.

Igualmente, destaca o Relatório “Projecto para o desenvolvimento profissional contínuo para

farmacêuticos de países africanos de língua portuguesa”, o que se constitui na primeira presença dos temas de educação farmacêutica em Angola no âmbito da Federação Internacional Farmacêutica (FIP), conferindo a Angola uma alta visibilidade internacional neste âmbito.

“Actualmente, o CPD/FAEP finaliza as suas actividades por falta de interlocutores válidos nos países beneficiários do projecto, para o desenvolvimento de acções que contribuam para o crescimento qualitativo da força farmacêutica nesses países. No entanto, continuamos a ajudar de forma altruísta, respondendo numerosas dúvidas colocadas pelos farmacêuticos ainda em formação e profissionais que precisam da nossa colaboração”, contou.

Prática e ensino farmacêutico no continente africano e em Angola

Segundo Alina Sánchez, as pesquisas realizadas no enquadramento do CPD, a situação do uso de medicamentos, a prática e ensino farmacêuticos no continente africano e em Angola, pode delinear-se nas previsões de aumento das despesas farmacêuticas no continente africano a USD 45 mil milhões no ano 2020. O volume de medicamentos para doenças não contagiosas no total das compras poderiam chegar aos 21% em 2030.

Em relação ao Relatório de Educação Global 2013 da Federação Internacional de Farmacêuticos (FIP), Alina Sánchez realçou que a África tem o menor número de farmacêuticos per capita no mundo, em média, há um farmacêutico por 10.000 pessoas.

“No Chade é de 0,04, enquanto no Sudão é de 2,25. O pessoal de apoio à farmácia é demasiado pouco em muitos países e a sua formação tem-se desenvolvido de uma forma insuficiente”, disse.

A responsável sublinhou que a escassez de trabalhadores da saúde capacitados em cuidados farmacêuticos, em conjunto com um acesso inadequado aos medicamentos, cria múltiplos desafios de gestão da doença na África Subsahariana que apresenta 25% da morbilidade mundial, mas apenas 1,3% da força laboral de saúde do mundo.

Referiu que para prevenir e tratar o VIH/SIDA, a tuberculose, o paludismo e outras doenças, por exemplo, urge capacitar os traba-

lhadores e profissionais de saúde encarregues da gestão da farmacoterapia.

Contou ainda que em comparação com os países desenvolvidos, onde o papel do farmacêutico comunitário evoluiu para uma abordagem mais clínica, o papel da farmácia comunitária nos países africanos tem sido bastante estável, com ênfase no papel tradicional de distribuição e venda. “Os países africanos devem reforçar a formação e prática farmacêutica para cuidar das pessoas que usam medicamentos, reduzindo a incidência de problemas relacionados com a farmacoterapia”, afirmou.

Para a responsável há necessidade de mudanças nos programas de estudo para a formação do farmacêutico, bem como a garantia de uma formação contínua, sendo que, Angola carece de Diretrizes Curriculares para o Ensino Farmacêutico nas Universidades do país, bem como de um sistema de formação pós-graduada e indicadores de desenvolvimento profissional contínuo no âmbito farmacêutico.

“Angola carece de uma estrutura eminentemente científica com a missão de melhorar e promover a formação continuada e a investigação científica no âmbito da prática farmacêutica ao nível assistencial sobre bases de de-

envolvimento profissional contínuo como critério de qualidade, prestigiando a “marca Angola”, em linha com as tendências mais actuais de prática profissional farmacêutica ao nível internacional”, afirmou.

Estratégias viáveis para o desenvolvimento da força farmacêutica angolana

Aline Sanchez explicou que a melhoria dos indicadores de saúde em Angola passa não somente pela provisão de medicamentos, problemática objectiva pela qual realizam-se grandes esforços, mas também por garantir o desenvolvimento da força farmacêutica do país em linha com as mais modernas tendências de

ensino e prática farmacêutica internacional.

Em relação às estratégias, explicou que poderiam ser desenvolvidas nos eixos de “Desenho e Gestão do Processo de Padronização dos planos curriculares da Licenciatura em Ciências Farmacêuticas em linha com a estrutura global de competências”; “estabelecimento dos Standards de Desenvolvimento Profissional e Contínuo dos farmacêuticos, técnicos em Farmácia e auxiliares” e do “sistema de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas”.

Sublinhou, igualmente, a capacitação dos docentes universitários e partes interessadas para compartilhar experiências, desenvolver habilidades de liderança e trabalhar com mentores para conduzir a mudança transformacional na Educação Farmacêutica, e direccionamento da prática profissional para o modelo focado no doente.

Fez saber que ao longo dos anos de trabalho do CPD/FAEP, os farmacêuticos angolanos, estudantes e profissionais foram os mais interessados, conjuntamente com os moçambicanos, nos conteúdos compartilhados nos cursos e acções realizadas para o crescimento pessoal e profissional da força farmacêutica nos países beneficiários.

“Os países africanos devem reforçar a formação e prática farmacêutica para cuidar das pessoas que usam medicamentos”

Perfil

Alina Sánchez é docente, gestora e pesquisadora no âmbito das Ciências Farmacêuticas e do Ensino Superior, desenvolve serviços de investigação, formação e consultoria há mais de 20 anos, com alta visibilidade no Journal Citation Reports pelas suas publicações científicas e livros publicados nas áreas do ensino e os Cuidados Farmacêuticos. Ocupa-se também como consultora internacional de programas e estratégias para o ensino farmacêuticos na Conferência Pan-americana de Educação Farmacêutica e da Federação Internacional de Farmácia (FIP). É igualmente Professora de Farmacologia na Escola Universitária de Enfermagem e Fisioterapia de Toledo, Universidade de Castilla-La Mancha no Reino de Espanha. Possui um doutoramento em Ciências pela Universidade de Granada, outro em Ciências

Pedagógicas, além do Mestrado em Ciências do Ensino Superior, bem como uma Licenciatura em Ciências Farmacêuticas.

Conta, ainda, com especialização virada para a formação e desenvolvimento profissional, nas áreas de Atenção Farmacêutica, Módulo de Prática do Mestrado em Atenção Farmacêutica pela Faculdade de Farmácia da Uni-

versidade de Valência (Espanha). Notabiliza-se na especialização em Farmácia Clínica Hospitalar, mais concretamente em Serviço de Farmácia e Laboratório Clínico, por via do Hospital Universitário de São Paulo (Brasil), sendo Pós-doutorada pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Farmácia, Hospital Universitário. Alina Sánchez é Membro da Organização de Farmacêuticos Ibero-latino-americana e de honra do Comité Editorial de várias revistas internacionais no âmbito farmacêutico a convite da Academia de Ciências de Nova York.

Prestou colaboração na Federação Internacional Farmacêutica (FIP), para a elaboração do relatório Global sobre Farmácia e Educação Farmacêutica em 2016, tendo tido uma passagem pela Coordenação de Projecto e Desenvolvimento Profissional Contínuo para Farmacêuticos Africanos de Expressão Portuguesa (CPD/FAEP).

